

НАРОДНЫХ ИГРЫ: ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ

Йўлдошев Салимжон Валиевич

Ферганский государственный университет, г. Фергана, Республика
Узбекистан д.ф.и.н.(PhD), доцент. +998996086856.

Salimjonyoldoshev4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15629235>

Аннотация. В статье представлены сведения о народных играх на основе исторических источников, археологических, этнографических, педагогических материалов и многочисленной научной литературы, статей, докладов на фоне общей картины историографии и источниковедения как периодико-хронологической проблемы.

Ключевые слова. Исторический, этнографический, филологический, философский, педагогический, географо-туристический, военный, купеческий, этнологический, игровой, образовательный, обычай, регион, экономическая традиция, тюркская культура.

Abstract. The article presents information about folk games on the basis of historical sources, archaeological, ethnographic, pedagogical materials and numerous scientific literature, articles, reports on the background of the general picture of historiography and source study as a periodic-chronological problem.

Keywords. Historical, ethnographic, philological, philosophical, pedagogical, geographic-touristic, military, merchant, ethnological, game, educational, customs, region, economic tradition, Turkic culture

Территорию Ферганской долины можно разделить на три зоны – равнина, предгорье и горы. Климатическая особенность зависит от географического расположения. Особенность географического расположения и благоприятные климатические условия долины с древних времён создали условия для проживания людей, земледелия и животноводства и их развития. Кстати, изученные археологические материалы подтверждают то, что ещё до нашей эры была большая плотность населения, разнообразие этносов, ускоренное течение межэтнических связей.

Являющееся национальной и общечеловеческой ценностью нашего народа народные игры, обладая глубокими и устойчивыми историческими корнями уходят в глубь веков. От поколения к поколению на протяжении 3-3,5 тысяч лет истории узбекской государственности изучением народных игр, их популяризация является важнейшей и современной темой этноисторических исследований.

Формирование и блеск народных игр была связано субпоясным, геотерриториальным характером хозяйственной и бытовой жизни народов. Для повышение национальной ценности народной игры прошли вековые испытание и опыты. С первых моментов появления некоторые из игры сохранили свои особенности, некоторые прошли модернизацию.

В контексте всей республики Ферганская Долина с точки зрения геотерриториальной, геодемографической, этнополитической, этноисторической, этнокультурной особенности занимает своё особое место. В связи с появлением независимого государства Узбекистан, проведением в Ферганской Долине естественных и искусственных границ с соседним Таджикистаном и Кыргызстаном, произошли резкие изменения в системе судтерриториальных, традиционных особенностей. Нельзя упускать из виду то, что многие линии границ независимого государства находятся в Ферганской Долине. Наличие прав и обязанностей независимого государства в Центральной Азии и во всём мире это серьёзный вопрос. Поэтому, посредством анализа историко-этнографической гармоничности, получив научные выводы можно показать актуальность изучаемой темы.

Одним из факторов сохранности и упрочения таких общечеловеческих ценностей, как твёрдый мир, межнациональное согласие, политическое спокойствие, традиционное родство и сочувствие является организация и результативный исход народных игр узбеков, таджиков и киргизов. В начале XX-XXI веков посещавшие Центральную Азию, в частности Ферганскую Долину путешественники и военнослужащие, стали интересоваться многогранностью этнокультурной и хозяйственной жизнью местного населения. В воспоминаниях, произведениях и статьях приводятся интересные сведения об обычаях, обрядах и церемониях народов.

Сразу бросается в глаза общность компонентов обычаев и традиций этого народа в повседневной жизни, их обрядов и церемоний. В том числе при сравнительном анализе письменных источников можно увидеть то, что в обычаях и церемониях этих народов есть граничная особенность. Многовековые исследования выявили то, что умозрения о народных играх приобретавших свой блеск на фоне естественных условий и хозяйственных обычаев социально-экономического развития нуждаются в глубоком рассуждении.

Среди народных игр охотничьи игры имеют свою историю, исторические корни таких игр начинаются с уклада жизни первобытных людей. Такая игра, выполняя задачу предварительной подготовки к охоте, в те времена организовывалась как маленькое серьёзное мероприятие[1]. На основе охоты формировалось животноводство, в последующем эти игры в целях духовной и физической готовности, для поднятия настроения в мероприятиях, в самом начале создавал условия для развития культуры и искусства.

Для обращения внимания действующих лиц праздника на мероприятие, охотничьи игры приобретая массовость синтезировали в себя комплекс таких мероприятий, как песни, викторины, конкурсы, спортивный соревнования.

Письменные сведения о народных играх можно найти в произведении ученого Махмуда Кошгарий «Девону луготит турк». На основе сведений, приведенных в его книге можно изучить историю появления и эволюции народных игр.

Например, одна из древних игр с мячом тюркских народов – «Чавган» имел широкое распространение. В книге «Девону луготит турк» этой игре дано следующее определение:

«Тангук» - это шелковый материал тому, кто пронесёт через натянутое поле мяч, «тасал» - линия границы определяющий поле для игры чавгон, «тобик» - мяч используемый в игре чавгон[2].

Древние предки, отражая атаки разбойничьих племён, для самозащиты основательно изучали секреты военного искусства. Поэтому для познания секретов меткости были придуманы различные военные игры – фехтование, метание копья, стрельба из лук.

Игры по меткости стрельбы изначально проводились в заранее подготовленных местах. Предназначенные для стрельб места в древнетюркском языке назывались «земля амач» («амачлик ер»). Юноши – стрелки приносили на это поле свои стрелы и луки. Расстояние от места стрельбы до цели называлось «октам», т.е. «место для одного выстрела лука», цель на древнетюркском языке называлась «амач»[3]. По нашему мнению, соревнования по стрельбе из лука изначально проводились с целью привития молодёжи навыков воина. В последующем от этой жизненно важной военной игры появилась массовая игра «Золотая мишень».

Игра с орехами и в наши дни является игрой в сезоне осень-зима среди узбекских ребят. По нашему мнению, в «Переходной игре» на самом деле играли круглым камнем. В последующем в этой предметной игре вместо камня стали использовать орех.

В таких приграничных сёлах Долины, принадлежащих Киргизской Республики, как Сайрикум, Нушкон, Бурганды широко распространилась игра «игра с ножом», выполняемая в семнадцать упражнений, игра с куском глины «Порсин-парс», «Орех», «Кувшин сад», «Битьё пуха».

В селе Бурбалик Олтиарыкского района Ферганской области среди народов таджикской национальности найдены пятнадцать видов игр взрослых и детей. Эти игры проводились только среди народов таджикской национальности, эти игры имели таджикское название «парбози» (битьё пуха), «кушакбози» (песочная игра), «чимпушак» (газонная игра), «кумкафанак» (соревнование по ползанию в песке), «дадон ба кошик» (удержание ложки зубами). Эти виды игр широко распространены среди узбекского, таджикского и киргизского народа города Маргелана, Багдадского, Риштанского, Кувинского, Бешарыкского районов Ферганской области, Туракурманского, Уйчинского, Косонского, Чутского районов Наманганской области, посёлках Янги Наукат, Эски Наукат, Учкурман Ошской области, населённых пунктах Кадамжай, Хайдаркен Баткенской области Киргизской республики. Анализ этнографической информации показывает, что 80% народных игр распространялись одинаково. Историческое появление и своя локальная особенность прошли долгий исторический этап развития. Говоря о народных играх и их видах можно увидеть, что на протяжении тысячелетней истории материального и духовного развития, они были связаны мифологическими взглядами и восприятиями. Особенно, игры с участием зверей характеризуются с восприятием таких первичных религий, как тотемизм, анимизм, фетишизм.

На основе информации наши древнейшие предки в основе своего жизненного уклада, хозяйственной жизни развивали обычаи и устои связанные с коневодством. Даже С.Фирсов писал «...до исламской религии тюркские народы почитали коня как священного зверя, на двери своих домов вешали кость головы коней. Эта кость защищала семью от дурного, опасного и перед этой костью приносили клятву. В этой связи нужно отметить, что в устном творчестве народа, особенно в сказках конь представлялся в качестве помощника героя»[4]. В узбекских сказаниях

иногда конь представлялся в виде героя. В день рождения героя рождался и его будущий спутник – воинственный конь.

В эпосе «Силач барс» приводится предание «душа силача и его коня едины»[5].

В разделе «Конные соревнования в сказаниях» произведения профессора, доктора Бахояддин Огула, изданного в Стамбуле 1988 году, соревнование представлено как одно военное действие. В нем указано следующее «В тюркской мифологии величество Манаса обеспечено его борьбой на коне, потому что в борьбе против неверных каждая борьба проходила стремительно как битва»[6].

В этих информациях «Манасхон и Кухчакон перед сражением в начале устроили конные соревнования между двумя армиями(войсками), соревнования продолжались около месяца. Например: соревнование между Манасхоном и кашкарцем Бокбурди длилось три месяца, но так и не завершилось. При встрече Манаса и Олмабий устраивался пир и проводились конные соревнования. После этого оба пососав грудь матери Манаса стали братьями». Конными соревнованиями и стрельбой из лука показывалась сила государства»[7].

В древнейшем произведении нашего народа «Авесто» по поводу появления понятия всадник приведены такие сведения, т.е. «В истории укротивший гнедого коня образ Сиёвуша знаменит именем «Аспа-барак». Это на древнем хорезмском языке означает всадник на коне».

Вместе с тем, произведении «Авесто» в оде, посвященном богу солнца Миртагу сказано о «четырех белых коня и вечная плеть» присоединенных к карете, также изображена карета[8].

Найденная в Амударье, приходящая на VI-V века до нашей эры, сокровищнице иллюстрация этих слов, это отображение событий описанных в «Авесто».

Нужно отметить, что конные мероприятия народов Средней Азии очень часто отображены в исторических и художественных произведениях. Например, в сказании с тысячелетней историей Абдулкасима Фирдавсий «Шахнаме», приведены бесценные сведения об этой традиции[9]. Этим играм нельзя дать объективную оценку без учёта, этнической культуры и его влияния на этносы. В том числе будь эти игры между взрослыми, либо организовывались среди детей, их нельзя изучать отдельно от религиозной веры. Потому как вера в народе, особенно формировавшаяся издревле и прошедшая через цивилизацию стремление

народов Центральной Азии к познанию секретов природы, смешана с религией. Вместе религиозной верой формировались обычаи и устои народов. Эти обычаи своими корнями уходят во времена когда люди преклонялись природе и животным. Нужно отметить, что народные игры появились не сами собой, а в процессе потребности. Их появление и формирование прошли несколько этапов мифологического восприятия действительности. Например ещё особенность в том, что по прошествии времен народные игры стали важнейшей составной частью людей, передаваясь как наследство от поколения к поколению, приспособлялось к современности и имело своё развитие.

Заключение. Народные игры это синкратическое действие основанная на единство ритмичности движений, символичности этнографических деталей, образцов, зрелищности элементов. Народные игры как древнейший элемент мышления наших предков, появились в древние времена как составная часть первобытных ритуалов и церемоний. С годами игры в таких церемониях утратив ритуальную особенность, превратились в простое зрелище или развлекательное средство.

Часть народных игр литературно отражая потребности древних народов, формировалась непосредственно в процессе труда. Охота, животноводство, земледелие, в том числе древнее ремесленное производство, ежедневной уклад жизни предков, являются первичными и главными социальными источниками появления народных игр.

Список литературы:

1. Қорабоев, У. Ўзбек халқи байрамлари / У. Қорабоев. – Т.: Шарқ, 2002. – С.24-25.
2. Маҳмуд Қошғарий. Девону луғотит турк. I-жилд./Қошғарий Маҳмуд. – Т.: 1963. – С. 360-445.
3. Маҳмуд Қошғарий. Девону луғотит турк.I-жилд. – Т.:1963.Б.86.
4. Фирсов С. Туркестан и Туркестанские породы лошадей».Туркестанский сборник. 478 том, С.110
6. Орлова А. Казахский героический эпос. – М.-Л.: 1945. С.85.; Bahaeddin Ögel (prof. Dr) Dünden bu'güne. Türk Kültürünün Gelişme Çağları нашри Türk Dünyasi Araştırmaları Vakfi. Istanbul. 1998. С.786.
7. Bahaeddin Ögel (prof. Dr) Dünden bu'güne. Türk Kültürünün Gelişme Çağları нашри Türk Dünyasi Araştırmaları Vakfi. Istanbul. 1998. С.786.
8. Диваев А.А. Известия общество. Туркестанский сборник .1897. Т. 478. С.176.;

9. Абулқосим Фирдавсий. Шоҳнома. Танланган дostonлар. – Т.: Ғ.Ғулом
номидаги адабиёт ва саноат нашриёти. 1984. 33, 34, 390-395, 504, 505 стр.